

РОЛЬ L-КАРНИТИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХОБЛ АССОЦИИРОВАННОЙ С ЛЕГОЧНОЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Шамухамедова Н.Ш ¹

Даминов Б.Т ²

Кадирова Г.Г ³

Ташкентский педиатрический медицинский институт Ташкент
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629530>

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это прогрессирующее обструктивное заболевание легких, которое становится третьей по значимости причиной смерти во всем мире [Rennard, S. I., and Drummond, M.V., 2015].

ХОБЛ часто сочетается с легочной и артериальной гипертензией и коррелирует с нарастанием легочной гипертензии. Легочная гипертензия (ЛГ) на фоне хронического заболевания легких по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) занимает второе место после поражения левых отделов сердца [Strange G, Playford D, Stewart S, et al. 2012]. У пациентов с запущенной ХОБЛ гипертензию легочной артерии считают предиктором худшего исхода [Skjorten I, et al. 2018; Овчаренко С.И. и соавт., 2015].

Одним из препаратов корригирующих сосудистую гипертензию относят препараты группы и-АПФ, ввиду их возможного потенциального снижения уровня давления в легочной артерии, а также снижением активности РААС и САС и бронходилатирующим эффектом при данной патологии [Национальные клинические рекомендации. Диагностика и лечение пациентов ХОБЛ и АГ. 2017].

В литературе обсуждается роль препаратов, обладающих антигипоксическим, антиоксидантным эффектом. Исследования показали эффективность L-карнитина при ХОБЛ [Borghesi-Silva A, et al. 2006; Vanella L, et al. 2017; Хорошилов И. 2017].

Цель исследования. Изучение эффективности L-карнитина в комплексе с и-АПФ на фоне базисного лечения ХОБЛ на показатели сердечно-легочной гемодинамики.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 34 больных ХОБЛ II ст. с легочной и артериальной гипертензией, подтвержденный клиническими, лабораторными и биохимическими исследованиями, рентгенографией грудной клетки, спирометрией, ЭКГ, ЭхоКГ обследованиями. Терапию иАПФ и L-карнитином получали 28 больных с ХОБЛ II ст. с ЛГ и АГ. Группа была разделена на подгруппы в зависимости от проводимого лечения. Первая подгруппа получали на фоне базисного лечения и-АПФ на протяжении 3 месяцев, вторая подгруппа на фоне базисного лечения, и-АПФ и L-карнитин. Начальная доза периндоприла 1-2 мг/сут в один прием per os, с дальнейшей коррекцией дозы до 2-4 мг/сут последующим наблюдением каждые 2 недели. L-карнитин назначался 1,0 г/сут - первые 3 дня в/в капельно, затем в/в струйно по 0,5 мг/сут 10 дней.

Результаты исследования. При терапии периндоприлом и периндоприл в комбинации с L-карнитинном среднее давление в легочной артерии достоверно уменьшилось на 1,27 и 1,3 раза по сравнению с исходным значением (с 28,1 мм.рт.ст. до 22,45 мм.рт.ст. и до 21,33 мм.рт.ст. соответственно). Анализ данных больных ХОБЛ с ЛГ и АГ при фармакотерапии и-АПФ и L-карнитинном показал уменьшение систолического давления в 1,2 (131,9±2,1 мм.рт.ст.) и 1,3 раза (125,12±2,1 мм.рт.ст.) и диастолического артериальное давление в 1,14 (81,4±1,5 мм.рт.ст.) и 1,16 раза (80,29±1,8 мм.рт.ст.) соответственно в обеих подгруппах.

Также улучшились показатели ФВД в сравниваемых группах, так ОФВ1 возрос на 6% (66,93%) и 11% (71,01%) в обеих группах.

Под влиянием терапии наряду с коррекцией показателей АД, улучшились показатели сердечной гемодинамики, так было отмечено уменьшение размера КДО ПЖ на 5,6% и 8,5% (44,3±0,13 см и 43,01±0,10 см), снижение величены КСО ПЖ на 14,3% и 19,4% в обеих группах (24,77±0,31 см и 23,31±0,7 см) с увеличением УО ПЖ на 13,61% и 22,83% (19,7±0,51 мл и 21,3±0,7 мл, соответственно в обеих группах) показывает на улучшения функции правого желудочка. Изменение гемодинамических условий работы ПЖ привело к увеличению таких показателей, как МО (1,69±0,2 мл и 1,76±0,4 л/мин., соответственно в обеих группах), фракция выброса возрасла в 4% (47,01±0,21%) и 6% (49,5±0,31%) на фоне фармакотерапии периндоприлом и и L- каринитинном отмечено достоверные изменения.

Уменьшение ЛГ достоверно чаще наблюдалась во 2-й группе больных ХОБЛ с ЛГ и АГ, что сопровождалась и уменьшением показателей КДР ПЖ ($3,18 \pm 0,31$) и КСР ПЖ ($3,03 \pm 0,4$), что указывает на признаки уменьшения перегрузки правого желудочка.

Выводы. Отмечалось достоверное улучшение гемодинамики малого круга кровообращения на фоне терапии больных ХОБЛ с ЛГ периндоприлом и L-карнитином, что проявлялось улучшением сердечной гемодинамики чаще во второй подгруппе больных, получавших периндоприл с L-карнитином, по сравнению с больными получавшие только периндоприл. При фармакотерапии больных ХОБЛ в целях патогенетической коррекции легочной и артериальной гипертензии целесообразно применение комплексного лечения, включающего периндоприл, с антигипоксантом L-карнитином в качестве коррекции сосудистой гипертензии на фоне стандартной терапией.

